

Порівняльний аналіз бар'єрів зовнішніх ринків

Предмет дослідження – сучасні бар'єри зовнішнього ринку.

Мета статті полягає в узагальненні тенденцій реалізації політики протекціонізму в умовах глобалізації економіки та порівняльному аналізі системи торговельних бар'єрів зовнішніх ринків.

Методологія проведення роботи – системний підхід до аналізу бар'єрів зовнішнього ринку.

Результати роботи. Здійснено узагальнений аналіз тенденцій використання заходів з лібералізації та обмежень у світі, представлено статистику даних активностей у розрізі країн світу, вказано товарні позиції з найбільшими обмеженнями у зовнішній торгівлі, представлено інструменти сучасного неопротекціонізму, проведено аналітичний огляд використання субсидування як інструменту реалізації політики неопротекціонізму.

Висновки. В сучасній міжнародній торгівлі спостерігається відхід від традиційних методів торговельного захисту та зростання кількості нових торговельних бар'єрів. Спираючись на статистику використання інтервенцій щодо обмежень та лібералізації зовнішньої торгівлі, слід констатувати тенденцію зростання заходів щодо обмеження зовнішньої торгівлі. На зміну політиці захисту внутрішніх ринків приходять політика державної підтримки виробництва та експорту, яка реалізується через сукупність програм кредитування, оподаткування, страхування, компенсацій тощо.

Активним інструментом реалізації політики неопротекціонізму в сучасній торгівлі є субсидування виробництва та субсидування експорту, що дозволяє підвищити конкурентні переваги продукції на зовнішньому ринку.

Ключові слова: бар'єри, зовнішній ринок, протекціонізм, неопротекціонізм, субсидування.

МАРЧЕНКО В.М.

Сравнительный анализ барьеров внешних рынков

Предмет исследования – современные барьеры внешнего рынка.

Цель статьи состоит в обобщении тенденций реализации политики протекционизма в условиях глобализации экономики и сравнительном анализе системы торговых барьеров внешних рынков.

Методология проведения работы: системный подход к анализу барьеров внешнего рынка.

Результаты работы. Осуществлен обобщенный анализ тенденций использования мер по либерализации и ограничений в мире, представлена статистика данных активностей в разрезе стран мира, указаны товарные позиции с крупнейшими ограничениями во внешней торговле, представлены инструменты современного неопротекционизма, проведено аналитический обзор использования субсидирования как инструмента реализации политики неопротекционизма.

Выводы. В современной международной торговле наблюдается отход от традиционных методов торговой защиты и роста количества новых торговых барьеров. Опираясь на статистику использования интервенций об ограничениях и либерализации внешней торговли, следует констатировать тенденцию роста мер по ограничению внешней торговли. На смену политике защиты внутренних рынков приходит политика государственной поддержки производства и экспорта, которая реализуется через совокупность программ кредитования, налогообложения, страхования, компенсаций и тому подобное.

Активным инструментом реализации политики неопротекционизма в современной торговле является субсидирование производства и субсидирование экспорта, что позволяет повысить конкурентные преимущества продукции на внешнем рынке.

Ключевые слова: барьеры, внешний рынок, протекционизм, неопротекционизм, субсидирование.

MARCHENKO V.N.

Comparative analysis of barriers of foreign markets

The subject of the study is the modern barriers of the foreign market.

The purpose of the article is to summarize the tendencies of implementation of protectionism policy in the conditions of globalization of the economy and comparative analysis of the system of trade barriers of foreign markets.

Methodology of work is a systematic approach to the analysis of barriers of the foreign market.

Results of work. Generalized analysis of trends in the use of liberalization measures and restrictions in the world, statistics of these activities across the world are presented, commodities with the greatest restrictions in foreign trade are presented, tools of modern neo-protectionism are presented, analytical review of the use of subsidization as a tool for the realization of neo-protectionism is carried out.

Conclusions. In modern international trade there is a shift away from traditional methods of trade defense and an increase in the number of new trade barriers. Based on the statistics on the use of interventions on restrictions and liberalization of foreign trade, it is necessary to note the tendency of increasing measures to restrict foreign trade. The policy of protecting the internal markets is replaced by a policy of state support for production and export, which is implemented through a set of programs of crediting, taxation, insurance, compensation, etc.

An active tool for the implementation of the policy of neo-protectionism in modern trade is subsidizing production and subsidizing exports, which allows to increase the competitive advantages of products in the foreign market.

Keywords: barriers, foreign market, protectionism, neo-protectionism, subsidies.

Постановка проблеми. Підприємства при виході на зовнішні ринки зіштовхуються з рядом перешкод, від низької обізнаності про зовнішній ринок, несприятливої економічної ситуації в Україні, низької конкурентоспроможності національних товарів, відсутності державної підтримки експорту до високих ставок імпортного мита, вимог до стандартів виробництва, квот на імпорт, вимог до якості, упакування, маркування тощо. Вся означена сукупність перешкод знижує потенційні можливості зростання обсягів українського експорту, обмежують обсяги та змінюють структуру зовнішньої торгівлі України. З огляду на необхідність пошуку нових зовнішніх рин-

ків, виникає потреба як в дослідженні сучасних світових тенденцій їх захисту, так і імплементації найкращої практики сприяння експорту.

Мета статті полягає в узагальненні тенденцій реалізації політики протекціонізму в умовах глобалізації економіки та порівняльному аналізі системи торговельних бар'єрів зовнішніх ринків.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження бар'єрів зовнішніх ринків активно розвивається в економічній науці [1,2]. Однак поступова лібералізація умов зовнішньої торгівлі обумовлює зростання кількості нових інтервенцій щодо обмеження доступу товарів на зовнішні ринки. В таких умовах зростає необхідність по-

Таблиця 1. Динаміка кількості обмежень та лібералізації у торгівлі

Роки	Кількість інтервенцій		
	всього	обмеження	лібералізація
2009	1886	1434	452
2010	1926	1378	548
2011	1995	1418	577
2012	2368	1706	662
2013	2452	1769	683
2014	2390	1732	658
2015	2454	1712	742
2016	2351	1574	777
2017	2612	1773	839
2018	2835	2164	671
2019	1308	1049	259
Всього	24577	17709	6868

За даними [9]

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

стійного моніторингу та аналізу тенденцій зміни інструментів торговельних обмежень.

Виклад основного матеріалу дослідження. За даними Global Trade Alert, починаючи з 2009 року, у світі була впроваджена велика кількість інтервенцій, з яких 6868 застосовані для лібералізації торгівлі і 17709 для обмеження торгівлі (табл. 1).

За даними таблиці 1, з 2009 року, за винятком 2016 та 2019 року, спостерігається зростання

кількості торговельних обмежень. Інтервенції з лібералізації умов торгівлі до 2018 року теж демонстрували тенденцію до зростання, хоч майже вдвічі поступаються за обсягами кількості обмежень.

Щодо географії походження торговельних обмежень, то країною з найбільшою кількістю вимог до товарів, що реалізуються на її національному ринку, є Німеччина (589 обмежень у торгівлі), Японія (386), Швейцарія (342), Індія (254), Канада (228).

Рисунок 1. Бар'єри зовнішніх ринків [9]

Таблиця 2. Товарні позиції, обмеження торгівлі якими більше 100 інтервенцій [9]

Товарні позиції	Кількість
Літаки та космічні апарати та їх частини	344
Кораблі	160
Двигуни та турбіни та їх частини	158
Машини для виробництва текстилю, одягу та шкіри та їх частини	154
Інші машини загального призначення та їх частини	151
Автомобілі, причепи та напівпричепи; їх частини та комплектуючі	147
Електродвигуни, генератори та трансформатори та їх частини	143
Апарат розподілу та управління електроенергією та їх частини	141
Інші машини спеціального призначення та їх частини	139
Насоси, компресори, гідравлічні та пневматичні силові двигуни, клапани та їх частини	138
Машини для видобутку, видобутку та будівництва та їх частини	135
Машини для переробки продуктів харчування, напоїв та тютюнових виробів та їх частини	126
Інше електрообладнання та їх частини	120
Сільськогосподарські та лісові машини та їх частини	120
Залізничні та трамвайні локомотиви та рухомий склад та їх частини	116
Машини для металургії та їх частини	115
Вироби із заліза або сталі	111
Підйомно-транспортне обладнання та їх частини	106
Прилади та прилади для вимірювання, перевірки, випробування, навігації та інших цілей, крім оптичних приладів; обладнання промислового контролю технологічних процесів; їх частини та комплектуючі	105
Сира нафта та природний газ	104
Медичне та хірургічне обладнання та ортопедичні прилади	101

На рис. 1 наведений перелік країн, кількість торговельних бар'єрів у яких більше 10.

Найбільша кількість торговельних бар'єрів застосовується країнами світу до продукції машинобудування (табл. 2).

Щодо заходів з лібералізації торгівлі, то їх кількість, яка запроваджується для поліпшення умов зовнішньої торгівлі, є незначною, порівно з кількістю обмежень. Лідуючі позиції за кількістю інтервенцій з лібералізації зовнішньої торгівлі займає Індія (27 інтервенцій). На рис. 2 наведений перелік країн кількість інтервенцій з лібералізації торгівлі в яких більше 3. (рис. 2).

За даними проведеного аналізу можна зробити висновок про наявність стійкої тенденції зростання обмежень у зовнішній торгівлі. Найбільша кількість дискримінаційних заходів, які як скорочують імпорт, так і стимулюють експорт, застосовується на ринках розвинутих країн.

Декілька років поспіль політика лібералізації міжнародної торгівлі стоїть на порядку денному конференції міністрів СОТ. Так, за результатами засідань конференції міністрів СОТ в 1996 році скасовано тарифи у торгівлі продукцією, пов'язаною з інформаційними технологіями та деякими видами фармацевтичних препаратів (більше 400 видів).

В 1998 році прийнята домовленість про відміну мита з електронних транзакцій.

В 1999 році – досягнута домовленість про проведення переговорів з питань подальшої лібералізації торгівлі послугами, сільськогосподарськими товарами тощо.

В 2005 році – прийняті домовленості про скорочення усіх сільськогосподарських субсидій до 2013 року.

В 2013 році – схвалено «Балійський пакет домовленостей» про суттєве реформування системи міжнародної торгівлі шляхом зниження торговельних бар'єрів та перегляду правил торгівлі.

В 2015 році "Пакету Найроби" – прийнято шість рішень стосовно: сільського господарства (скасування експортних субсидій для експорту сільськогосподарської продукції, рішення щодо державних резервів для цілей продовольчої безпеки та спеціального захисного механізму для країн, що розвиваються); бавовни, а також питань, що стосуються найменш розвинених країн.

В 2017 році в Буенос Айресі прийнято рішення про електронну торгівлю [4].

Попри колективні домовленості, протекціонізм залишається інструментом впливу на обсяги та структуру зовнішньої торгівлі країн світу.

У сучасному світі змінилися інструменти протекціонізму в напрямі доповнення традиційних форм обмежень імпорту новими. Неопротекціонізм має свої прояви не лише у зміні інструментів обмеження імпорту (переходу від традиційних тарифних обмежень до обмежень у вигляді субсидування, прямого преміювання за експорт, вимог до вмісту компонентів у готовому товарі, екологічних вимог, маркетингових стандартів), але і реалізує іншу систему цінностей країн світу.

Останніми роками змінюється як інструментарій, так і направленість протекціоністських заходів. Зокрема, у структурі інструментів протекціо-

Рисуюнок 2. Кількість інтервенцій з лібералізації зовнішньої торгівлі в країнах світу [9]

нізму зростають вимоги до відповідності імпорту технічним, екологічним та маркетинговим стандартам. Щодо традиційних тарифних інструментів регулювання, то їх використання набуває ознак вибіркості й використовується як протидія дешевому імпорту, або як відповідь на дискримінаційні дії з боку країни-контрагента.

Глобальний портфель торговельних обмежень складається із експортних заходів (включаючи експортні субсидії) (2098 заходів) та субсидій (без експортних субсидій) (309 заходів) [9].

Субсидування як інструмент сучасного протекціонізму впливає на формування конкурентних переваг національного виробництва порівняно з аналогічним імпортом.

У відповідності до статті 1 Угоди про субсидії та компенсаційні заходи [7], субсидією є вигода, що надається урядом або будь-яким державним органом країни члена СОТ у формі фінансового сприяння, підтримки доходів або цін у будь-якій формі.

У відповідності до додатку 1 до Угоди, до експортних субсидій відносяться: а) надання урядом прямих субсидій фірмам або галузі вітчизняного виробництва залежно від показників експорту; б) виплата премій по експорту; в) більш вигідні внутрішні розцінки на транспортування і фрахт при експортних відвантаженнях; г) надання імпортованих або вітчизняних товарів або послуг для використання у виробництві експортних товарів на умовах, більш вигідних, ніж при їх наданні для внутрішнього споживання; д) повне або часткове звільнення, зменшення або відстрочка (що безпосередньо стосуються експорту прямих та непрямих податків, соціальних виплат; е) спеціальні відрахування при розрахунку бази для нарахування прямих податків; ж) звільнення від сплати або зменшення непрямих податків; з) зменшення або повернення імпортованих зборів з імпортованих матеріалів, що споживаються у виробництві експортного товару; і) надання програм гарантування або страхування експортних кредитів, збільшених витрат, ризику зміни валютного курсу за привілейованими ставками; к) надання експортних кредитів за нижчими ставками, або повна чи часткова компенсація витрат при отриманні кредитів [7].

При цьому, Угодою про сільське господарство СОТ заборонила використання експортних субсидій в аграрному секторі. Окрім того, на міністерських конференціях СОТ на Балі (2013) та

в Кенії (2015) було прийнято домовленість про повну відмову від субсидювання експорту [5,7].

Однак, на сьогодні показовим є досвід використання експортних субсидій країнами Азії (Південною Кореєю, Гонконгом, Сінгапуром, Японією, Тайванем), які стимулювали експортне виробництво шляхом його субсидування, надання пільгового режиму оподаткування, зниження торговельних бар'єрів для експорту та державного контролю за процесом реалізації означених методів активізації експорту.

Широко використовується субсидування і країнами ЄС. Традиційною є практика субсидування Євросоюзом сільськогосподарських виробників (близько 60 млрд євро дотацій щорічно), прями виплати як інструмент хеджування ризиків і доходів сільськогосподарських виробників, фінансові компенсації за високі стандарти виробництва, можливість відміни плати за землю, державна допомога для сільськогосподарського виробництва в непридатних умовах, анулювання сільськогосподарського податку у випадку зниження урожайності культур, диференціація оподаткування та низка інших заходів стимулювання сільськогосподарського виробництва [3].

Майже 14 років поспіль ЄС субсидує виробництво цивільних літаків Airbus, що призвело до розв'язання торговельної війни між ЄС та США.

За інформацією порталу Міністерства економіки України, в 2018 році на засідання Комітету СОТ з питань сільського господарства зазначалося, що Російська Федерація, з метою підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва, в 2013–2014 роках проводила активну «державну підтримку для модернізації сільськогосподарської техніки та розвитку інновацій у рамках державної програми "Розвиток сільського господарства та регулювання ринків сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства на 2013–2020 роки» [4]. Окрім того, активним засобом реалізації політики субсидування експорту в РФ є надання пільгових тарифів на залізничні перевезення при експорті зерна, інвестування у машинобудування для обробки металу й деревини, переробки мазуту й сирої нафти [5].

У Вірменії «за останні 5 років відбулось досить суттєве зростання експорту сільськогосподарської продукції Вірменії (у понад 2,5 рази) в тому числі і за рахунок державного фінансування послуг з маркетингу та просування товарів на ринки» [4].

Туреччина провадить активну політику експортного субсидування виробництва сільськогосподарської продукції, зокрема виробництва м'яса птиці, яєць, меду, живих квітів, свіжих та сушених овочів, пільгового оподаткування агропродукції, легкої промисловості, виробництва текстилю [5].

США у липні 2018 року прийняли комплексний пакет допомоги у розмірі 12 мільярдів доларів для фермерів, який передбачає прямі виплати фермерам, придбання певних товарів та програму сприяння торгівлі.

Країною з показовим використанням субсидій як інструментів реалізації державної стратегії розвитку є Китай. «У 2018 році субсидії, виплачені владою Китаю місцевим публічним компаніям, виросли на 14%, до рекордних 153,8 млрд юанів (\$ 22,3 млрд). Найзначніші субсидії в минулому році отримала енергетична компанія Sinoprec – 7,5 млрд юанів (\$ 1 млрд), державна Shanghai Auto отримала 3,6 млрд юанів (\$ 520 млн)» [6].

На підтримку програми зростання китайської присутності в світі «китайський уряд планує до 2021 року виділити \$1 трлн у вигляді податкових пільг, знижених цін на окремі компоненти товарів, безкоштовного палива чи дешевої електроенергії для масового виробництва» [5].

Висновки

В сучасній міжнародній торгівлі спостерігається відхід від традиційних методів торговельного захисту та зростання кількості нових торговельних бар'єрів. Спираючись на статистику використання інтервенцій щодо обмежень та лібералізації зовнішньої торгівлі, слід констатувати тенденцію зростання заходів щодо обмеження зовнішньої торгівлі. На зміну політиці захисту внутрішніх ринків приходять політика державної підтримки виробництва та експорту, яка реалізується через сукупність програм кредитування, оподаткування, страхування, компенсацій тощо.

Про активність використання субсидій свідчать домовленості, які були досягнуті на десятій Конференції міністрів СОТ (15 – 19 грудня 2015 року, м. Найробі) [4]. Результатом домовленостей стало колективне рішення про негайне скасування експортних субсидій розвиненими країнами-членами СОТ з деякими винятками. Однак, попри наявність колективних домовленостей, субсидування виступає як інструмент заміщення втраченого захисту від зниження рівня тарифів митних ставок.

За даними аналітичних досліджень, в залежності від розмірів субсидування виробництва, компанії отримують до 4% прибутку, що дозволяє їм збільшувати обсяги експорту за рахунок зростання конкурентоспроможності такої продукції на зовнішньому ринку.

В таких умовах українська продукція буде втрачати конкурентні переваги на зовнішніх ринках, що обумовлює необхідність розумного використання сучасних інструментів неопротекціонізму для реалізації економічних інтересів України на зовнішніх ринках.

Список використаних джерел

1. Гаврилець О.В. Класифікаційні характеристики бар'єрів входження на ринок в контексті розробки стратегії їх подолання. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск 21. Ужгород, 2007. С. 27–33.

2. Герасименко А. Г. Стратегічні бар'єри входження в ринок як джерело ринкової влади. Економічний вісник Донбасу. 2013. № 1 (31). С. 123–130.

3. Как живет фермер в Европе? Льготы, кредиты и новые рынки. URL: <https://www.ukrinform.ru>

4. Конференції міністрів СОТ URL: <http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&isSpecial=True&id=d8eac463-29dd-430d-afb2-2585991c16d2&title=KonferentsiiaMinistrivSot?rpluoargwzplnrzf>

5. Лахно С. Субсидований імпорт: що загрожує українському виробнику. Юрист & Закон. 2019. № 10. URL: http://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA013081

6. Рождественская Я. Китайские власти выплатили местным компаниям рекордные субсидии на \$22 млрд. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/3982927>

7. Угода про сільське господарство URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/981_005

8. Угода про субсидії та компенсаційні заходи URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_015#n334

9. Global Dynamics URL: https://www.globaltradealert.org/global_dynamics/area_goods/flow_subsidy

References

1. Havrylets O.V. (2007) Klasyfikatsiini kharakterystyky barieriv vkhodzhennia na rynek v konteksti rozrobky stratehii yikh podolannia. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriiia «Ekononika». Vypusk 21. Uzhhorod., pp. 27–33.

2. Herasymenko A. H. (2013) Stratehichni bariery vkhodzhennia v rynek yak dzherelo rynkovoї vlady. Ekonomichniy visnyk Donbasu.. № 1 (31). pp. 123–130.

3. Kak zhyvetsia fermeru v Yevrope? Lhoty, kredyty u novyye rynky. URL: <https://www.ukrinform.ru>

4. Konferentsii ministriv SOT URL: <http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&isSpecial=True&id=d8eac463-29dd-430d-afb2-2585991c16d2&title=KonferentsiiMinistrivSot?rpluoargwzplnrzf>

5. Lakhno S. (2019) Subsydovanyi import: shcho zahrozuie ukrainskomu vyrobnyku. Yuryst & Zakon..№10. URL: http://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EAO13081

6. Rozhdestvenskaia Ya. Kytaiskye vlasty vyplatyly mestnym kompaniyam rekordnye subsidyy na \$22 mlrd. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/3982927>

7. Uhoda pro silske hospodarstvo URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/981_005

8. Uhoda pro subsidyi ta kompensatsiini zakhody URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_015#n334

9. Global Dynamics URL: https://www.globaltradealert.org/global_dynamics/area_goods/flow_subsidy

Дані про автора

Марченко Валентина Миколаївна,

доктор економічних наук, професор кафедри економіки та підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

e-mail: tina_m_2008@ukr.net

Данные об авторе

Марченко Валентина Николаевна,

доктор экономических наук, профессор кафедры экономики и предпринимательства, Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского»

e-mail: tina_m_2008@ukr.net

Data about the author

Valentina Marchenko,

Doctor of Economics, professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

e-mail: tina_m_2008@ukr.net

УДК 338.46:7.08+339.138

ЧУБУКОВА О.Ю.,
МАТВЕЄВ О.О.

Бренд у сучасній сфері розважальних послуг

Предмет дослідження – еволюційний розвиток «бренду» та сучасний підхід до його розвитку у світовій практиці у галузі розважальних послуг.

Метою даного дослідження є аналіз історичного формування бренда, успішного створення його сучасного вигляду, визначення складових внутрішнього брендингу та відображення бренду як нематеріального активу підприємства.

Актуальність проблеми. Одна із найважливіших умов, яка є необхідною для успішної діяльності підприємства, є наявність сформованого бренду. Значну увагу розвитку бренду у маркетинговій діяльності підприємств приділили такі вчені, як Д. Аакер, Ф. Котлер, Дж. Майєрс. Однак процеси створення та розвитку брендів на підприємствах сфери послуг, зокрема, розважального характеру, мають певні особливості.

Згідно з даними Всесвітнього огляду індустрії розваг та ЗМІ: прогноз на 2018–2022 роки, стрімка еволюція розважальної галузі, що триває зараз, увійшла в нову динамічну фазу. На фоні комплексного та стійкого, але водночас нерівномірного зростання перед усіма без винятку компаніями стоять нові завдання – створення зв'язків зі споживачами та необхідність формування довіри, тобто актуальне визначення конкурентного середовища. Саме на аналіз цих особливостей і спрямоване дослідження авторів.

Результати роботи. Досліджено взаємозв'язок становлення бренду та його сучасне становлення на ринку послуг, зв'язок між силою бренду і якістю менеджменту власника підприємства, а також питання впровадження корпоративних ERP-систем.

Висновки. Вибір концептуальної моделі бренду стає все більш необхідним в умовах жорсткої